

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260257>

Қурбонова М. О.

иждокор ўқитувчи, ФарДУ доценти,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори

КЎНГИЛ МУЛКИГА САЁҲАТ

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон халқ шоири Энахон Сиддиқованинг ижоди, айниқса унинг “Она ҳақида кўшиқ” достонининг бадиий талқинига иждодий ёндашув тақдим этилади. Муаллиф оналикнинг инсонийлик, ватанпарварлик, меҳр-муҳаббат рамзи сифатидаги юксак моҳиятини ошкор этади. Асарда инсон ва она олами ўртасидаги узвий алоқа ва уларни бирлаштирувчи маънавий куч чуқур талқин қилинади. Шу билан бирга, достондаги таъсирчанлик, эмоционал-экспрессив вазифалар таҳлили унинг санъат асари сифатидаги маданий қадр-қимматини очиб беради. Асарнинг ўқувчи ҳиссиётига чуқур таъсир кўрсатиши қобилияти ва ундаги илҳом манбаи алоҳида урғу билан ёритилади. Бу достонни халқ орасида машҳур ва қадрли асарга айлантирувчи омиллар муфассал таҳлил этилади.

Калим сўзлар: меҳр, сеҳр, матонат, улугворлик, болалик дунёси, андуҳ, ўкинч, журъат, мерос, фикр, савол, ранж, надомат, ватанга бўлган меҳр, оналик меҳри, донолик, зийраклик, меҳнатсеварлик, жонфидолик, кўнгил мулкига саёҳат.

JOURNEY INTO THE WORLD OF THE SOUL

Abstract. This article presents a creative interpretation of the poetic heritage of the People's Poet of Uzbekistan, Enakhon Siddikova, with a focus on her poem "Song about Mother." The author delves into the profound essence of motherhood as a symbol of humanity, patriotism, love, and care. The work examines the deep connection between a person and the maternal world, as well as the unifying spiritual force that binds them. Special attention is given to the poem's expressiveness and emotional-expressive functions, highlighting its cultural and artistic significance. The ability of the poem to deeply influence and inspire readers is emphasized. The factors that have made this poem widely popular and significant among the people are thoroughly analyzed.

Keywords: Compassion, magic, spiritual strength, glory, childhood world, sorrow, regret, courage, heritage, thought, question, suffering, love for the Motherland, maternal love, wisdom, intellect, diligence, devotion, journey into the world of the soul.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДУШИ

Аннотация. В статье представляется творческая интерпретация поэтического наследия народного поэта Узбекистана Энахон Сиддиқовой, особенно её поэмы «Песня о матери». Автор раскрывает глубокую сущность материнства как символа человечности, патриотизма, любви и заботы. В произведении анализируется глубокая связь между человеком и материнской природой, а также объединяющая их духовная сила. Особое внимание уделяется выразительности, эмоционально-экспрессивным функциям поэмы, которые раскрывают её культурное и художественное значение. Отмечается способность произведения глубоко

воздействовать на чувства читателя, вдохновляя его. Факторы, которые сделали данную поэму широко популярной и значимой среди народа, также детально анализируются.

Ключевые слова: Милосердие, волшебство, сила духа, слава, мир детства, печаль, сожаление, мужество, наследие, мысль, вопрос, страдание, любовь к Родине, материнская любовь, мудрость, ум, трудолюбие, преданность, путешествие в мир души.

КИРИШ

Кўлимда Энахон опа Сиддиқова ўз қўллари билан берган китоб. Ҳар гал кўлимга олганимда, яна бир бор, у кишининг меҳр тўла кўзлари, “Синглим тез тез келиб тураверинг”, - деган сўзлари хаёлимдан ўтаверади.

Мен буни оддий қилиб тушунтира олмайман, чунки у опамизнинг нигоҳи, кўз қарашларида қандайдир улуғворлик яширингандай ва ҳар қандай инсон ҳам уларнинг ёнига боришга журъат топа олмас эди, - деб ўйлайман. Мени ўзим ҳам, шундай, бир вақтлар олдларига боришга ўзимда журъат топмаганман. Улардаги ўша улуғворлик олдида таслим бўлганман ва яна бир ижодга муккасидан кетган ошиқи беқарор сифатида уларнинг олдларида айтишга бирон бир мазали сўз топа оламанми йўқми деб истиҳолам кучли бўлган.

Бугун эса қаттиқ афсусдаман. Нега олдларига шартта бормадим? Нега бошқа ижодкорлар сингари уларнинг этагидан маҳкам тутмадим? Нега истиҳола қилдим? Яна ўйлаб қоламан, балким ўшанда тўғри қилгандирман. Ахир, ижоддан ташқари, менинг ўз севган касбим бор -ку! Мен бор вужудим билан, қолаверса ота -онамдан мерос бўлган “ўқитувчилик” касбимни севаман, уни ардоқлайман. Келинг буларни қўйайлик-да, асосий мақсадга ўтайлик. Мен сизларга, қисқа фурсатда, Энахон опа ҳақида бошқача бир фикрга келганларим ҳақида сўзламоқчиман.

АСОСИЙ ҚИСМ

Бу ўша- ўқиганим сари ҳайратимни оширган, мени оддий болалик дунёсидан

ҳайрату - андуҳ, шодлигу - армон кўчаларига етаклаётган, кўнглимни вайрон этиб, кўз ёшларимни дарё қилиб оқизаётган, мени ҳам, бир фарзанд сифатида, ота- онам, ватан олдидаги бурчимни адо эта олдимми? - деган саволлар билан бағримни тилаётганлигимнинг боиси ҳам ўша Энахон Сиддиқова ўз табаррук қўллари билан совға қилган “Она ҳақида кўшиқ” достони эди.

Достон билан танишар эканман, кўз олдимда, ўта доно, синчков, жажжигина, “Энахон –қизалоқ” намоён бўлади. “Болалик хотирамга гўзал ҳайратлар нақшини солган ойдин лаҳзалар ҳамон кинотасмадай қайта -қайта айланаверади. Бу дунёда ёруғлик, рўшнолик кўрмаган, чилвир сочларини чамбар қилиб, енгларини шимариб ошхонадан томорқага, томорқадан далага чопган, бошида беланчак, бир қўлида кетмону - нонтугунчак, бир қўлида укам иккаламизни етаклаб, тонг сахардан далага ошиққан онамнинг куёшда қорайган, ҳасратда униққан матонатли чехраси кўз олдимдан ўтаверади”, - деган сатрларда худики шоиранинг охи яширингандай.

Яна шоиранинг, “Онамнинг Меҳр салтанати шу қадар бепоёнки, унда лўли аёллар ҳам эъзозу - эътибордан четда қолмайди”, [1] - деган сатрлари ҳам ўқувчини бир оз ҳаяжонга солмай қўймайди. У қизалоқни вояга етказган муштипар она, кечаю -кундуз демай фарзандлар бахти- камоли учун тер тўккан, ўзини эмас, фарзандлар иқболи,

истикболи ҳақида қайғурган заҳматкаш ота гавдаланади.

Меҳнат жараёнида онанинг қийик, дўппи тиккан, кетмон туткан табаррук кўллари кавариб кетган, - ушбу сатрлар мурғаккина қизалоқнинг андуҳлари, жажжигина юракнинг оғриқлари эмасми-ди, аслида? Унинг, ўзбек болаларининг сеvimли “миллий” ўйини- “Оқ терак-ми, кўк терак? “ ка мурожаати ўлароқ, бўз болалигига қайтиши, балки, илтижоси, дил тўла афғони эмасмикан аслида, куйидаги, бир бирини тўлдириб келаётган оҳанраболи туйғун сатрлар:

Оқ теракжон, кўк терак,
Биздан сизга ким керак?
Сўрамасман, оққушдек
Олисга учиб кетган,
Тилла ковшчасида
Юрагим кечиб кетган,
Ноноқизоқ ариқда
Юракчамни оқизган,
Ўша Олтиариқда
Балиқларга егизган,
Болалигим қаритган,
Юракчамни оғритган
Ҳайрон муҳаббатимни,
Осмон муҳаббатимни,
Сарсон муҳаббатимни
Сўрамасман мен сендан,
Сўрамасман мен сендан...
ёки
Оқ теракжон, кўк терак,
Биздан сизга ким керак?
Капалакдай шод, қувноқ
Болалигим қани ё?
Беркитди беркинмачок
Ўйнаган фирром дунё.
Ёшлигим қани, зебо
Кўркимдан қилди айро,
Қаро сочим оқ қилди,
Юрагимни доғ қилди.
Бир этак фарзанд берди,
Болу асал, қанд берди,

Туганмас бир бахт берди,
Осмонўпар тахт берди!
Бири биридан қутлуғ
Берганларига қуллуқ!
Илдизлари сайрона
Дарахтдек гуллаяпман.
Лекин нечун дил ёна,
Қумридек йиғлаяпман?

Ўша, жажжигина қизалоқ, энди вояга етди. Оддийгина оила вакили бўлмиш Энахон Сиддиқова болаликдаги барча олдига кўйган орзуларига эришди. Ўзининг зукколиги, тиришқоқлиги, меҳнатсеварлиги, ҳалоллиги, тўғрисўзлиги, ақл - фаросати, оқилаю -донолиги билан жамиятда ўзининг муносиб ўрнини, оилапарварлиги билан эса туғишганлари - қондошлар орасида ҳам кадр топди. Жамиятга керакли, шириндан -шакар фарзандлар, ўғил қизларни вояга етказди. Оиласи, касбига хиёнат қилмади. Жамиятимизнинг қайси жабҳасида меҳнат қилмасин ўз вазифасини сидқидилдан бажарди.

Ўйлайманки, Энахон Сиддиқова, Ватан олдидаги, ҳам оналик, ҳам фарзандлик бурчини тўлиқ адо эта олди. Бирок, шоирани яна бир савол қийнайди: Ота - онамни рози қила олдимми, жамият олдидаги бурчим деб, ота онамни ўз вақтида кўнгилларини ололдимми? - дея қаттиқ қайғуради, ота -онаси олдидаги бурчини сарҳисоб қилиш билан бирга ўз қилганларидан қоникмайди, борган сари улар дийдорини кўпроқ кўмсайди ва яна куйиниб,- Ота- онам - дуру -ганжимни топиб бер! [1] - деб, оқ теракка ёлвора бошлайди:

Оқ теракжон, кўк терак,
Сиздан бизга ким керак?
Қайда йўқотдим бехос
Бебаҳо дур, ганжимни?
Топиб бер сабри олмос
Бошимдаги тожимни.

Лўлаболишга эмас,
Уватга ёнбошлаган,
Кетмонининг кафтида
Ой ҳуснин тарошлаган.
Юрагим кетар куйиб,
Болақўнгил отам о.
Нон сўрасам жон берган,
Онҳазратим хотам о.
Кетдилар қўлларимдан
Битта ятак киймасдан.
Рози кетдими отам,
Икки дунём куймасдан?
Бағридарё ҳазратим,
Бузругим керак менга.
Донишманд, пир, авлиём,
Хизрим керак менга.

Агар менга қўйиб берсалар, бу дostonни “Она ҳақида кўшиқ” эмас, балки “Дил дostonи”, - деб номлаган бўлардим. Ҳақиқатда, бу - бир куйган, ижтимоий ҳаёт жараёнида эврилишларга, азобларга дучор бўлган, аёл жонини минг бир бўлакка бўлишга мажбур бўлган, - бир муштипар ўзбек онасининг дил дostonи, ёдномаси, фарёди эмасмикан, аслини олганда?

ХУЛОСА

Китобни варақлайману, мана шу - мўъжазгина, жажжигина дostonдан кўз узолмай тўлиб кетаман, ундан улкан маънавий озуқа олаётганимни руҳан сезаман, ота -онам, яқинларимга нисбатан меҳрим ошаверади, “она”, “ота” дай, дунёда, биз - фарзандлар учун, жонини фидо қилувчилар йўқлиги, уларнинг меҳрини бошқа ҳеч бир инсон бера олмаслигини, бетакрорлигини англаган ҳолда, барчага, хулоса ўрнида, шундай дегим келади:

“Азизларим, азиз китобхон, кўнгил мулкига саёҳат қилмоқчи бўлсангиз, албатта, ўзбек халқининг асл она қизи,

севимли халқ шоираси, Онагули- Энахон Сиддиқованинг “Она ҳақида кўшиқ” дostonини ўқиб, кўнгил бўшатинг. Опанинг меҳр чашмасидан тўйиб - тўйиб сипқоринг, токи ушбу меҳр чашмаси ҳеч қачон ҳазон билмасин, бевақт куриб қолмасин!”.

МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Энахон сиддиқова “она ҳақида кўшиқ”, тошкент, “академнашр”, 2021 .
2. M. Kurbanova. Independence of the country- an example of nationalism. Zien journal of social sciences and humanities <https://zienjournals.Com>. Issn no:2769-996x. Date of publication: 17-12-2021. Pages: 88-90.
3. M.Kurbanova. Smart lifestyle and spirituality of youth. International journal of early childhood special education (int-jecs) doi: 10.9756/ Intjecse/v1417.123 Issn: 1308-5581. Vol 14, issue 07 2022. Str. /1116- 1119. Scopus
4. Mukaddas o. Kurbanova. Aesthetical and philosophical views in the hermeneutical features of the independence poems. Oriental journal of social sciences sjlf for 2022 :5.908. Pages: 93-100 doi: <https://doi.Org/10.37547/Supsci-ojss-02-04-13>
5. Kurbanova mukaddas omonovna. Hermeneutics of ibraiiim yusupov`s greation. European science methodical journal. Issn (e):2938-3641. Volume i, issue 2, may, 2023. Pages: 32-36.
6. Қурбонова мукқаддас омоновна. Memorial literature-higher education source. Neo science peer reviewed journal. Volume 9, may.2023. Www.Neojournals. Com niderlandiya issn(e):2949-7701

